

MUHAMMAD YUSUF IJODIDA TALMEH SAN'ATI

Bozorova Gulmira

Buxoro davlat universiteti

3-bosqich talabasi

Gulmirabozorova020@gmail.com

+998 (90) 710-54-14

Annotatsiya: ushbu maqolada shoir Muhammad Yusuf ijodida badiiy san'atlarning tutgan o'рни masalasida kuzatishlar olib boriladi. Ayniqsa, shoirning she'riy namunalaridan talmeh san'ati ishtirok etgan parchalar asosida Muhammad Yusufning o'ziga xos an'anaviy she'r yozish mahorati ochib berishga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar: o'zbekona ohanglar, tarix, an'ana, badiiy san'atlar, talmeh, ijodkor uslubi, tarixiy shaxs nomlari, asar qahramonlari ruhiyati.

Аннотация: в данной статье сделаны наблюдения о роле искусства в творчестве поэта Мухаммада Юсуфа. В частности, на основе фрагментов поэтических образцов поэта, где было задействовано искусство тальме, делается попытка раскрыть уникальное поэтическое мастерство Мухаммада Юсуфа.

Ключевые слова: узбекские напевы, история, традиции, изобразительное искусство, талмех, творческие стиль, имена исторических деятелей, психика героев произведения.

Annotation: in this article, observations are made about the role of art in the work of the poet Muhammad Yusuf. In particular, it is tried to reveal Muhammad Yusuf's unique traditional poetry writing skill on the basis of the fragments of the poet's poetic samples, where the art of talmeh was involved.

Key words: uzbek tunes, history, tradition, fine arts, talmeh, creative style, names of historical figures, the psyche of the heroes of the work.

O'zbek xalqining sevimli shoiri Muhammad Yusuf ijodi aslida hech qanday izohlaru qo'shimcha tushuntirishlar talab etmaydi. Chunki uning she'rlari

xalqimizning o'zbekona ohanglari bilan uyg'un, an'analarimiz va tariximiz bilan hamohang. Ularda ortiqcha jimjimadorlik, bo'rtirish va soxatkorliklar yo'q. Tabiiyki, bu xususiyatlar Muhammad Yusuf she'rlarini xalq qalbiga yaqin qiladi, zero, adabiyotning asosiy vazifasi insonlar qalbiga so'z orqali ta'sir ko'rsatishdir. Muhammad Yusuf she'rlarining ma'nosini anglash uchun hech qanday izohga hojat yo'q bo'lsada, ushbu maqolada uning she'rlaridagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlashga, badiiy san'atlardan qay darajada foydalanishiga, ayniqsa, talmeh san'ati misoli, e'tibor qaratdik. Albatta har bir ijodkor she'rlari badiiyatini oshirish maqsadida badiiy san'atlardan foydalanadi, ammo har bir shoir yoxud yozuvchining individual, o'ziga xos yozish usuli bo'ladi. Bu xususiyatlari bilan ular o'z ijod namunalariga majoziy ma'noda dasxatlarini qoldirib ketadilar. Xuddi shunday, haqiqiy ziyrak kitobxon Muhammad Yusuf she'ridan to'rt qator o'qib qolsa, beixtiyor uning muallifi kimligini sezadi.

Muhammad Yusuf aksariyat she'rlarining vatan, tarix, ajdodlarimiz vas of insoniy tuyg'ular haqidaligini inobatga oladigan bo'lsak, uning she'rlarida talmeh san'ati namunalari sermahsul ekanligining guvohi bo'lamiz. Xususan, quyidagi she'riy tahlillarda shoirning talmeh san'atidan foydalanishdagi o'zi xos jihatlarining guvohi bo'lishimiz mumkin.

Ko'ngilda pok niyat bo'lsa, nur bulog'i,
Cho'p minsangiz – Go'ro'g'lining arg'umog'i.
Ozod o'lka qalqonlari, qosh-qarog'i,
Fidoyilar kerak bizga, fidoyilar. [1,8]

Ushbu she'riy parchada xalq og'zaki ijodining milliy obrazlaridan biri Go'ro'g'li obrazi haqida so'z yuritilgan. Bilamizki, Go'ro'g'li nihoyatda baquvvat, yuksak zehni va mard qahramon. Bahodir yigitlarning eng sodiq do'sti ularning oti bo'ladi deyishadi. Ushbu bandda ham ko'ngli pok insonlar cho'p minsa ham Go'ro'g'lining arg'umog'ini ya'ni otini mingandek bo'ladi deb mubolag'a qilingan.

O'ping, ko'zingizga suring tuprog'in,
Har so'zin muqaddas duodek seving.

Qadang yuraklarga millat bayrog'in,
Vatanni Najmiddin Kubrodek seving. [1,14]

Tarixdan ma'lumki, Najmiddin Kubro mo'gul bosqinchilariga qarshi kurashda shahid bo'ladi. U mardona kurashib, umrining eng so'nggi lahzalarida ham Vatani ozodligi va hurligi yo'lida tinimsiz intiladi. Dushman bayrog'ini yulqib olib, joni uzilsa-da qo'yib yubormaydi. Muhammad Yusuf vatandoshlariga, yosh avlodga murojaat etib, yurtigingizni xuddi Najmiddin Kubrodek seving deb xitob qilmoqda.

Alpomishlar yurti bu diyor,
Doston bo'lgan Rustamlari bor.
Shu o'lkada oftob ayvoni,
Shu o'lkadan boshlanar bahor.
Go'zal yurtning ko'rkiga chiroy,
Uzun kokil malak Barchinoy.
Hur qizlari ko'cha to'ldirsa,
Go'yo yerda suzib yurar oy. [1, 15]

Ushbu she'riy misralar ham milliy o'zbek folklorining o'ziga xos qahramonlari bilan boyitilgan. Misol uchun, Alpomish, Rustam va Barchinoylar singari. She'rda shoir o'zbek yigitlarini Alpomish, Rustamlar singari mard-jasur, bitta so'zlik bo'lsa, qizlari Barchinoydek g'ururli, go'zal deb tasvirlaydi.

Bu yorug' jahonda
Yo'g'u borimsan,
Tilimning ostida
Novvot – zarimsan.
Sen mening yogona
Payg'ambarimsan,
Men Bilol,
Men Habash –
Qulday sevaman. [1, 21]

Bilol- birinchilardan bo‘lib Makkada islomni qabul qilgan va ilk marotaba azon o‘qigan habashdir. Lirik qahramon payg'ambarga bo‘lgan sevgisini Bilolning sevgisi darajasida ekanligini, o‘zini Bilolga qiyoslab ifodalamoqda.

Yarim dunyo – yoysang butun qanotlaring,
Chavandozing qo‘msab kishnar G’irotlaring.
Qadding ko‘tar ko‘kraging ker, ko‘kaldoshim,
Madad bo‘lsin ruhi aziz ajdodlaring.
Mag’rur chinor, yashil bayroq – tug’ Turkiston,
Tarqab ketgan bolalaring yig’, Turkiston. [1,26]

Bilamizki, xalq og'zaki ijod namunalarida nafaqat qahramonlarning o‘zi, balki ularning tulporlari ham o‘ziga xos sifatlarga ega bo‘lishgan. G’irot- "Go‘ro‘g’li" turkumli dostonlarga xos afsonaviy otdir. Ushbu she'rda shoir sho‘rolar bosqinidan siqilib qolgan xalqqa madad bermoqchi bo‘ladi. Ularga o‘tmishda ajdodlarining qay darajada zakovatli, dunyoga dovrug'i doston ekanligini, hatto tulporlari ham boshqa xalqlar havas qilsa arzigulik ekanligini aytib xalqini o‘zlikni anglashga undaydi.

Alp o‘g’lonlar o‘lkasi bu ko‘hna Turon,
Qalqonlari, qanotlari, ilm istang.
Yarim jahon bunyod etgan Sohibqiron,
Alisherning avlodlari, ilm istang!

Taxtdan tushganda ham otdan tushmay yurgan,
Ajdodingiz uy qurmagan – Davlat qurgan.
Yurti uchun yelkasida tog’lar surgan –
Rustamlari, Farhodlari, ilm istang.

Ko‘z ochgandan kezib yetti bahri ummon,
Yetti tilda so‘zlashgan biz tili biyron.
Vatanida Tojmahallar tiklar sulton –
Boburlari, Behzodlari, ilm istang.

Haq yo'lida siz limning ummatlari,
Xalq yo'lida hidoyati, himmatlari.
Madad bo'lsin Yassaviyning hikmatlari,
Bobo Mashrab bayotlari, ilm istang. [1,27]

Yurt ravnaqi uchun yoshlarni harakatga undovchi ushbu she'rda ham ko'plab talmeh na'munalaridan foydalanilgan. Ular Sohibqiron, Alisher, Rustam, Farhod, Bobur, Behzod, Yassaviy va Bobo Mashrabdir.

Boshin ne toshlarga urdi bu diyor,
Necha vayron bo'ldi, qurdi bu diyor.
Tojmahal me'mori, Nilning mirobi,
Imom Buxoriylar yurti bu diyor.
Bizni yo'qlaganga bizdan ham salom,
Dunyolarni quchdi o'zbek degan nom. [1, 29]

O'zbekistonimiz shu qadar jannatmakon go'shaki, u o'z bag'rida shunday me'morlarni voyaga yetkazganki, ular Tojmahalni barpo etishgan. Shunday olimlarni yetishtirdiki, ular Nilning mirobi bo'lib tanildilar. Bu qutlug' zaminda Imom Buxoriylar yetishib chiqqan. Ularni nomi dunyo bo'ylab taniqli, mashhur.

Qalbga taskin izlasang –
Turg'un cholni so'ragin.
“Tanovar”ni tinglasang,
Sel bo'ladi yuraging.
Navolar har joyda bor,
Bizda bori qayda bor...

Bizning bo'ston qayda bor,
Shohimardon qayda bor,
So'lim Surxon qayda bor,
Samarqandnon qayda bor-a,

O‘zbekiston qayda bor! [1, 32]

Talmehning yana bir turi bu milliy- madaniy boyligimizga aylangan musiqa asarlarining nomini she'rlarda qo‘llashdir. Ushbu she'riy parchada ham "Tanovar" musiqasi nomi keltirilgan va bu orqali shoir o‘zbeklarning bobo tarixga ega taronasini ko‘klarga ko‘targan. O‘zbekistonda turli ziyoratgohlar-u qadimiy qadamjolar juda ham ko‘p. Ulardan biri she'rda tilga olingan Shohimardondir.

Meni bilganim bekor,
Meni yozganim xato.
Mukka tushgan mo‘ysafid
Tangritog' bersin sado:
Senda barcha bir mo‘min,
Teng edi shohu gado,
Har sanam – Momo Havo,
Har odam – Odam Ato...
Sen o‘zing ayt, onajon,
Sen o‘zing aytgil, Vatan.
Inshoolloh, inshoolloh,
Aslingga qaytgil, Vatan.

Ushbu she'rda juda chiroyli oxshatish mavjud. Tangritog' tog'i mukka tushgan mo‘ysafidga o‘xshatilgan. Buning boisi u juda qadimiy va olis hududlarga cho‘zilgan. Shuning uchun ham shoir kamtarlik qilib mening bilganlarim bekor, mening yozganlarim xato, o‘tmish haqida gap ketar ekan Tangritog' bersin sado deb aytadi. Momo Havo va Odam Ato ham talmeh badiiy san'atiga misol bo‘lib, she'rga o‘zgacha ilohiy mazmun bag'ishlab turibdi.

Jannat hurlaridan jamoli ko‘rkam,
Suluv sanamlarning xayoli ko‘rkam.
Bosh egib kelganda Otabeklar ham,
Kumushini ko‘zi qiymagan shahar. [1,70]

Tabiiyki, muhabbat mavzusida soʻz borganida, shoirlar oʻz sheʼrlarida Otabek va Kumush obrazlarini tilga olib oʻtadilar. Ushbu sheʼr Margʻilon toʻgʻrisida boʻlib, shoir hatto Otabek olib kelishga kelgan taqdirda ham bu shahar Kumushini berib yuborgisi kelmaydi deya goʻzal maʼno qochirimlaridan foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мухаммад Юсуф, Халк бул, элим. Тошкент. 2018.
2. Sulʼton. I. Adabiyot nazariyasi. –T.: Oʻqituvchi, 2005.
3. Куронов Д., Мамажонов ва бошкалар. Адабиетшунослик лугати. –Т.: Akademnashr, 2010.